

Manifesto per la lettura inclusiva

A cura del gruppo di lavoro della sessione del Convegno Stelling 2024

“Lettura: carta, schermo o audio?”

coordinamento

Rossana Morriello – Lucia Sardo

rossana.morriello@unifi.it

lucia.sardo@unibo.it

Manifesto per la lettura inclusiva

Il diritto alla lettura deve essere garantito a tutte le comunità di lettori.

Il lettore ha diritto al tempo di lettura che vuole e al tipo di lettura che preferisce.

Le biblioteche devono promuovere le diverse tipologie di lettura con pari impegno.

Dai libri per tutti alla lettura per tutti, in base alle possibilità, alle attitudini, ai gusti di ciascuno.

La lettura non deve essere intesa in senso restrittivo limitatamente al libro, ma comprendere tutti i media.

Le lettura deve diventare democratica e inclusiva.

La lettura oltre ad avere un valore etico e civile risponde anche alla ricerca di bellezza e di piacere, di divertimento e di gioia

La lettura inclusiva deve riguardare tutte le fasce di età, tutti i generi, tutte le culture.

La crossmedialità e la transmedialità possono favorire la lettura inclusiva.

Un approccio crossmediale e transmediale può riuscire ad appassionare i più giovani alla lettura su tutti i media, compreso il libro.

Un approccio crossmediale, transmediale e inclusivo alla lettura da parte di tutti gli operatori nella filiera editoriale può essere la strada per contrastare l'analfabetismo funzionale.

Per favorire l'inclusione è necessario avere personale formato e competente a tutti i livelli della filiera.

L'inclusione deve essere prevista a tutti i livelli della filiera editoriale.

Inclusione deve comprendere gli strumenti di ricerca e di mediazione fra gli utenti e le risorse ricercate.

Le biblioteche devono promuovere la diversità bibliografica (o bibliodiversità) come strumento per l'inclusione.

Le disparità economiche rendono difficile l'inclusione e le biblioteche possono aiutare a superarle poiché offrono accesso e risorse a tutti, senza barriere.

Il ruolo delle biblioteche per favorire la lettura inclusiva è fondamentale per le comunità in difficoltà economica.

La partecipazione attiva delle comunità aiuta e favorisce l'inclusione, facilitando l'integrazione nel rispetto delle diversità.

La lettura svolge una funzione riconnettiva spazio-temporale per i più anziani specie nel caso di demenze e altre forme di deterioramento cognitivo.

I bibliotecari e le bibliotecarie devono portare la lettura anche fuori dalla biblioteca, in luoghi quali carcere, ospedale, lungodegenze, RSA

La lettura ha una valenza terapeutica, così come le arti e la musica.

La lettura più che confermare le convinzioni dei singoli dovrebbe instillare dubbi e provocare domande (su se stessi e sul contesto socio-culturale).

Hanno contribuito al Manifesto:

Enrica Atzori, Vanda Cremona, Fabio Di Giammarco, Rossana Morriello, Giulia Mosca, Marco Giuseppe Palladino, Lucia Sardo, Paul Gabriele Weston.